

2-rasm. Baxmal tumanining o‘rtacha yillik yog‘inlar miqdorining balandlik bo‘ylab o‘zgarishi

Tumanda sharqiy, janubi-sharqiy va shimoli-g‘arbiy yo‘nalishdagi tog‘-vodiy shamollari hukmronlik qiladi.

Xulosa. Baxmal tumani iqlimi biroz murakkab, ya’ni har bir ob-havo elementi balandlik tomon o‘zgarib boradi. Tekislikdan iborat tumanlarda bir necha kilometr balandliklarda yog‘inlar miqdori, harorat va atmosfera bosimi deyarli bir xil bo‘ladi, lekin tog‘ va tog‘ oldi hududlarda bo‘lgani kabi Baxmal tumanida 1- va 2-rasmlarda kuzatganiz singari har 100 metrda ko‘rsatkichlar o‘zgarib boryapdi. Balandlikdagi bu ko‘rsatkich masoda tog‘ etaklarida bir necha kilometr teng bo‘lsa, tog‘ning yuqori qismlarida bir necha yuz metr teng. Tuman iqlimining asosiy xususiyatlari o‘rtacha yillik haroratning nisbatan pastligi (11,1°C), tog‘ vodiy shamoli mavjudligi, atmosfera yog‘inlarining miqdorining ko‘pligi, samarali haroratlar yig‘indisining 2000°C dan ortiqligi, unumdor tuproqlarning mavjudligidan iborat. Bu tuman hududida qishloq xo‘jaligi, agrosanoat va turizmni rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Анорбоев М.Т. Ойқорнинг оқ тонглари. – Сангзор: Жиззах, 2000.
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996.
3. Ҳасанов И.А., Ғулумов П.Н. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Университет, 2006.
4. Jizzax viloyati gidrometeorologiya xizmati ma’lumotlari.
5. Said Azim. Baxmalnoma. Sangzor, 2001.
6. **ҲАКИМОВ К.А.** Бaxмал тумани табиатидан фойдаланишда ландшафт режалаштиришни қўллаш: автореф. дисс. ... г.ф.ф.д. – Тошкент, 2022.
7. Ғўдалов М. Жиззах вилояти табиати ва уни муҳофаза қилиш. Монография. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

Suyunova Sh.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: suyunovashahlo200@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237070>

TOSHKENT VILOYATINING TABIIY GEOGRAFIK SHAROITI VA GIDROGEOLOGIK TAVSIFI

Annotatsiya. Ushbu maqola Toshkent viloyatining tabiiy geografik xususiyatlari va yer osti suvlarini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, maqolada viloyatning geografik o‘rni, relyefi, iqlimi va ichki suvlari haqida ma’lumot berilgan. Asosiy e’tibor yer osti suvlariga qaratilgan. Asosiy ma’lumotlar ushbu hududda olib borilgan tadqiqot natijalaridan yig‘ilgan. Bundan tashqari kartografik ma’lumotlar ham tahlil qilingan. To‘plangan ma’lumotlar asosida hududning umumiy gidrogeologik tavsifi berilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy sharoit, gidrogeologik, buloqlar, ichki suvlar, relyef, buloqlardan foydalanish holati, shifobaxsh, balneologik.

Суюнова Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: suyunovashahlo200@gmail.com

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Данная статья посвящена изучению природно-географических особенностей Ташкентской области и подземных вод. В статье представлена информация о географическом положении региона, его рельефе, климате и внутренних водах. Основное внимание уделено подземным водам. Основные данные собраны на основе результатов исследований, проведенных в данном регионе. Кроме того, были проанализированы

картографические материалы. На основе собранных данных дана общая гидрогеологическая характеристика территории.

Ключевые слова: природные условия, гидрогеологический, источники, внутренние воды, рельеф, состояние использования источников, лечебный, бальнеологический.

Suyunova Sh.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: suyunovashahlo200@gmail.com

NATURAL GEOGRAPHICAL CONDITIONS AND HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TASHKENT REGION

Abstract. This article is devoted to the study of the natural geographical features and groundwater of the Tashkent region. The paper provides information on the region's geographical location, relief, climate, and inland waters. The main focus is on groundwater. The primary data were collected from research conducted in this area. In addition, cartographic materials were analyzed. Based on the collected data, a general hydrogeological description of the territory is provided.

Keywords: natural conditions, hydrogeological, springs, inland waters, relief, state of spring usage, therapeutic, balneological.

Kirish. Hozirgi kunda suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish masalalari global darajada dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, Toshkent viloyatining gidrogeologik sharoitini chuqur o‘rganish, yer osti suvlarining shakllanishi, tarqalishi va ulardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Hududda mavjud buloqlar va mineral suv manbalari nafaqat ichimlik suvi sifatida, balki shifobaxsh va balneologik maqsadlarda ham keng qo‘llanilmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi Toshkent viloyatining tabiiy geografik sharoitlarini kompleks o‘rganish hamda hududning gidrogeologik xususiyatlariga umumiy tavsif berishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun viloyatning geografik o‘rni, relyefi, iqlimi, ichki suvlari va yer osti suvlarining holati tahlil qilinadi hamda mavjud kartografik va ilmiy manbalar asosida umumlashtiriladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot Toshkent viloyatining tabiiy geografik sharoiti va gidrogeologik xususiyatlarini kompleks geografik yondashuv asosida o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lib, hududning geologik tuzilishi, relyefi, iqlimi, gidrografik tarmog‘i, yer osti suvlari hamda landshaft komponentlari o‘zaro tizimli bog‘liqlikda tahlil qilindi. Tadqiqotda tabiiy geografik jarayonlarning shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash asosiy maqsad qilib belgilandi.

Tadqiqot jarayonida hududning tabiiy geografik komponentlarini bir butun geotizim sifatida ko‘rish imkonini beruvchi kompleks geografik tahlil yondashuvi qo‘llanildi. Ushbu yondashuv asosida relyefning balandlik mintaqalanishi, geologik qatlamlarning litologik tarkibi, iqlim elementlarining fazoviy va vertikal o‘zgarishi, gidrologik oqimning shakllanishi hamda yer osti suvlari dinamikasi o‘zaro bog‘liqlikda baholandi.

Iqlimiy ko‘rsatkichlar, xususan harorat, yog‘in miqdori va ularning balandlik bo‘yicha o‘zgarishi 1991–2020 yillar oralig‘idagi meteorologik kuzatuvlar asosida statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Ushbu ma‘lumotlar asosida iqlimning vertikal mintaqalanishi va uning landshaft shakllanishidagi roli baholandi.

Gidrogeologik sharoitlarni o‘rganishda yer osti suvlarining chuqurligi, minerallashuv darajasi va suvli qatlamlarning litologik tuzilishi geologik kesimlar va mavjud ilmiy ma‘lumotlar asosida tahlil qilindi. Ayniqsa, allyuvial-prolyuvial va to‘rtlamchi davr yotqiziqlaridagi grunt suvlari rejimi hamda artezian havzalarining gidrodinamik xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratildi.

Shuningdek, solishtirma geografik tahlil usuli yordamida Chirchiq va Ohangaron daryolari havzalarining gidrologik ko‘rsatkichlari, oqim moduli va suv rejimi o‘zaro taqqoslanib, ularning balandlik mintaqalanishiga bog‘liqligi aniqlandi. Bu yondashuv hududning gidrologik tizimi va geomorfologik tuzilishi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib berishga xizmat qildi.

Umuman olganda, tadqiqotda qo‘llanilgan metodlar Toshkent viloyatining tabiiy geografik sharoitini tizimli va kompleks tarzda o‘rganish, tabiiy jarayonlarning o‘zaro ta‘sirini aniqlash hamda gidrogeologik xususiyatlarning landshaft shakllanishidagi rolini ilmiy asosda baholash imkonini berdi.

Natijalar va uning muhokamasi. Olib borilgan tadqiqotlar Toshkent viloyatining tabiiy geografik sharoiti murakkab tuzilishga ega bo‘lib, unda tabiiy komponentlar o‘zaro uzviy bog‘liqlikda rivojlanishini ko‘rsatdi. Hududda geologik tuzilish, relyef, iqlim, gidrografik tizim, yer osti suvlari va landshaft qoplami bir-birini to‘ldiruvchi yagona tabiiy geografik tizim sifatida shakllangan.

Toshkent viloyati geologik jihatdan juda murakkab hudud hisoblanadi. Bu yerda paleozoy, mezozoy va kaynozoy davrlariga oid jinslar keng tarqalgan. Tog‘li hududlarda granit, sienit, andezit, bazalt, slanes va boshqa magmatik-metomorfik jinslar ustunlik qiladi, tekisliklarda esa allyuvial va prolyuvial yotqiziqlar keng rivojlangan.[2]

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, baland tog‘larda fizik nurash, qor ko‘chishi va tosh qulash kabi gravitatsion jarayonlar juda faol. O‘rta tog‘larda esa surilma va eroziya jarayonlari ustunlik qiladi. Tekislik hududlarida allyuvial-akkumulyativ jarayonlar yetakchi bo‘lib, daryo terrasalari shakllanishiga sabab bo‘ladi. Lyoss va lyossimon jinslar keng tarqalgan hududlarda jarlanish, o‘pirilish va suffozion jarayonlar kuchli rivojlangan bo‘lib, bu hududlar geodinamik jihatdan beqaror zonalar hisoblanadi.

Viloyat relyefi janubi-g‘arbda tekisliklardan boshlanib, shimoli-sharqda G‘arbiy Tyanshan tog‘lariga tomon murakkablashib boradi. Relyef quyidagi mintaqalarga bo‘linadi: tog‘oldi tekisliklar, qirlar, past tog‘lar, o‘rta tog‘lar va baland tog‘lar.[6]

Tog‘oldi hududlar Chirchiq va Ohangaron daryolarining erozion-akkumulyativ faoliyati natijasida shakllangan. O‘rta va baland tog‘larda esa qadimgi tekislangan yuzalar deyarli yo‘qolgan bo‘lib, kuchli parchalangan relyef shakllangan. Relyefning murakkabligi iqlim, suv oqimi va landshaft zonalligi uchun asosiy omil hisoblanadi.[7]

Toshkent viloyati keskin kontinental iqlimga ega. Iqlim sharoiti relyef va balandlikka qarab sezilarli farqlanadi. Tekisliklarda yillik o‘rtacha harorat 15–15,5 °C atrofida bo‘lsa, baland tog‘larda 3–9 °C gacha pasayadi. Yog‘in miqdori ham balandlik bo‘yicha ortib boradi: tekisliklarda 300–400 mm, tog‘larda esa 800–1000 mm va undan ko‘p. Qish faslida sovuq havo massalari 500–600 m balandlikkacha ta‘sir qiladi, yuqori tog‘larda esa harorat inversiyasi kuzatiladi. Bu holat mahalliy shamol tizimlariga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Iqlimiy sharoitlar landshaftlarning shakllanishi va vegetatsiya davrining davomiyligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Viloyatning asosiy gidrografik tizimi Chirchiq va Ohangaron daryolari hamda ularning irmoqlaridan iborat. Bu daryolar G‘arbiy Tyanshan tog‘laridan boshlanib, Sirdaryoga quyiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, oqim moduli balandlik ortishi bilan keskin oshadi. 600 m dan past hududlarda deyarli suv oqimi kuzatilmaydi, 3000–4000 m balandliklarda esa 30–40 l/s·km² gacha yetadi. Bu holat yog‘in miqdorining ortishi, qor-muzlik suvlari va relyef nishabligining kuchayishi bilan izohlanadi.

Hududda ikki asosiy gidrogeologik tizim mavjud: Chirchiq–Ohangaron artezian havzasi va Chotqol–Qurama yoriqli suv massivlari [1].

Artezian havzada yer osti suvlari 0–5 m dan 50–60 m gacha chuqurlikda joylashgan bo‘lib, sug‘oriladigan hududlarda grunt suvlari sathi juda yuqoridir. Bu esa sho‘rlanish va botqoqlanish jarayonlariga sabab bo‘ladi. Tog‘li hududlarda esa yoriqli suvlar chuqur joylashgan bo‘lib, landshaft jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmaydi.

Chirchiq–Ohangaron artezian havzasida grunt suvlari nisbatan sayoz joylashgan bo‘lib, bu hududlarda inson faoliyati ta‘siri kuchli seziladi. Natijada sho‘rlanish va botqoqlanish kabi jarayonlar yuzaga kelishi mumkin. Tog‘li hududlardagi yoriqli suvlar esa chuqur joylashganligi sababli landshaftga bevosita ta‘sir qilmaydi, biroq umumiy suv resurslarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Tadqiqotlar natijasida Toshkent viloyatining tabiiy geografik sharoiti murakkab va o‘zaro bog‘liq tabiiy komponentlardan iborat yaxlit tizim ekanligi aniqlandi. Hududning geologik tuzilishi, relyefi, iqlimi, gidrografik va gidrogeologik xususiyatlari bir-biri bilan chambarchas bog‘lanib, tabiiy jarayonlarning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Relyefning tog‘oldi tekisliklardan baland tog‘larga qadar o‘zgarishi iqlim, suv oqimi va landshaft zonalligining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Iqlimning keskin kontinental xususiyati

hamda yog‘in va haroratning balandlik bo‘yicha o‘zgarishi hudud tabiiy sharoitlarining hududiy farqlanishini belgilaydi.

Chirchiq va Ohangaron daryolari hamda yer osti suvlari tizimi hududning suv resurslari shakllanishida asosiy o‘rin tutadi. Umuman olganda, viloyat tabiiy geografik tizimi kompleks va dinamik bo‘lib, uning shakllanishi tabiiy omillar o‘zaro ta‘siri natijasida yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Айтбаев Д.П. Оценка эрозионной деятельности и стока взвешенных наносов рек Чирчик-Ахангаранского бассейна. // Авт. дисс. к.г.н. – Т.: 2006.-26 б.
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996.
3. Дамладжанов К.А. Гидрохимический режим реки Ахангаран и вопросы охраны ее водных ресурсов // Географические основы природопользования в Узбекской ССР. – Т.: ТашГУ, 1983. – С.66-69.
4. Ҳасанов И.А., Ғулломов П.Н. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Университет, 2006
5. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ. Сув эрозияси, дарё оқизиклари ва уларни микдорий баҳолаш. – Т.: Университет, 1998. -92 б.
6. Шарипов Ш.М. “Тошкент вилоятининг ландшафт хилма-хиллигини сақлаш ва геоэкологик вазиятни яхшилаш масалалари” Г.ф.д. (DSc) ... дисс. –Т.: 2022. -315 б.
7. Chirchiq-Ohangaron havzasi gidrogeologiya va melioratsiya ekspeditsiyasi fond materiallari, 2022 y.

Toshturdiyev N.N., Toshtemirova M.B., Adenbayev B.Y.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

Email: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA NAVOIY SHAHRIDA ATMOSFERA HAVOSI IFLOSLANISH HOLATINI BAHOLASH

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 2000–2024-yillar oralig‘ida Navoiy shahrida atmosfera havosining ifloslanish holati, Uzgidromet kuzatuv tarmog‘i ma‘lumotlari asosida kompleks tarzda taqdim etilgan. Asosiy ifloslantiruvchi moddalar – oltingugurt dioksidi, azot dioksidi, azot oksidi, karbon oksidi va havodagi chang (suspension) tarkibi dinamikasi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ba‘zi holatlarda kunlik maksimal ruxsat etilgan konsentratsiya (PDK) oshishi qayd etilgan bo‘lib, bu ma‘lum davrlarda noqulay sharoitlar va mahalliy yuqori chiqindilar manbalarining mavjudligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** atmosfera havosi, ifloslanish, sanoat chiqindilari, oltingugurt dioksidi, azot dioksidi, karbon oksidi, chang, havo sifati.*

Тоштурдиев Н.Н., Тоштемирова М.Б., Аденбаев Б.Е.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,

Email: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ НАВОИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

***Аннотация.** В данной статье комплексно представлен анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе Навои за период 2000–2024 годов на основе данных наблюдательной сети Узгидромета. Рассматривается динамика содержания основных загрязняющих веществ – диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода и*